

АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПАРКОВ НАРОДОВ СЕВЕРА

ARCHITECTURAL AND SPATIAL ASPECTS OF THE FORMATION OF PARKS OF THE PEOPLES OF THE NORTH

ПИСАРЕВА АЛИНА ИГОРЕВНА,
Донской государственной технической университет.

PISAREVA ALINA IGOREVNA,
Don State Technical University.

Настоящее исследование посвящено рассмотрению проблемы культурной идентичности народов Севера России. Проанализированы аспекты архитектурно-пространственного формирования этнопарков, позволяющие нести большую палитру сведений о народах Севера. Выделены виды феноменов, которые важно раскрывать, чтобы передать особое мировосприятие народов Севера. Одним из решений проблемы предложено создание этнопарков, способных к интеграции аспектов культуры северных народов в контексте современных реалий. Описана возможная структура этнопарка, в зависимости от концептуальных задач.

The present study is devoted to the consideration of the problem of cultural identity of the peoples of the North of Russia. The aspects of the architectural and spatial formation of ethnoparks are analyzed, which make it possible to carry a large palette of information about the peoples of the North. The types of phenomena that are important to disclose in order to convey the special worldview of the peoples of the North are highlighted. One of the solutions to the problem is the creation of ethnoparks capable of integrating aspects of the culture of the Northern peoples in the context of modern realities. The possible structure of the ethnopark is described, depending on the conceptual tasks.

Ключевые слова: архитектура, интеграция, этнокультурный туризм, парки, народы Севера.

Key words: architecture, integration, ethnocultural tourism, parks, peoples of the North.

Сохранение этнической идентичности коренных народов, проживающих на Севере России, является крайне важным вопросом. Этнокультуры северных народов представляют собой многообразный культурный слой, включающий в себя широкий спектр традиций, обычаев, уникальных особенностей миропонимания и мироощущения. Этнокультурные парки на Севере России могут стать мощным инструментом привлечения внимания к важным вопросам сохранения культурного наследия. Такие парки становятся не только местами отдыха и развлечения, но и площадкой для диалога между различными культурами, способствуя пониманию и уважению разнообразия человеческого опыта и мировоззрения.

Мировоззрение северных народов включает глубокое уважение к природе и её цикличности, чувство временных изменений и сезонных колебаний. Размещая архитектурные объекты в городской черте или за её пределами, специалисты сталкиваются с необходимостью сохранения баланса между созданным человеком и окружающей природой. Для более глубокого исследования методов взаимодействия с природными ландшафтами северных тер-

риторий, целесообразным является обращение к этническим представлениям о ландшафте. Освоение северных территорий представляет собой сложный процесс на физическом и духовном уровнях существования. Культуры коренных народов развиваются, взаимодействуя с окружением, используя его ресурсы не только для поддержания своего бытия, но и для укрепления духовной связи с ним. В результате этого процесса происходит формирование уникальных этнокультур. В окружающем этнокультурном ландшафте кроме физических и энергетических взаимосвязей, проявляются различные информационные связи, включая духовные и сакральные, которые отражаются в ритуальных связях между культурой этноса и окружающим миром [13, с. 199]. Почитание природы отражается через культовые знаки, присвоение статуса священности местностям, территориям и отдельным элементам ландшафта [3, с. 537]. Сакральное восприятие пространств этнопарков находит своё выражение в:

- Изучении культурных особенностей. Необходимо провести тщательное исследование традиций, обрядов и верований северных народов, связанных с окружающей природной средой. Это позволит понять, какие символы, мотивы и места имеют особенное значение для данного народа;

- Интеграции символов и обрядов. На основе полученных знаний можно внедрить в дизайн парка элементы, которые отражают сакральное значение для данного народа. Это могут быть определённые узоры, скульптуры, архитектурные формы или религиозные символы;

- Созданию уникальной атмосферы. Важно стремиться к тому, чтобы проектирование парка не только соответствовало функциональным и эстетическим требованиям, но и создавало особую атмосферу, которая отражает духовные убеждения и традиции народа;

- Уважению к местным обычаям. Важно учитывать пожелания и мнения представителей народа о том, какое пространство и элементы дизайна будут соответствовать их представлениям о священности и сакральности. Включение местного сообщества в процесс принятия решений может значительно обогатить проект.

Таким образом, участок проектирования для парков народов Севера становится физическим и метафизическим фундаментом, объединяющим в себе природные ландшафты, их сакральное значение, которыми они наделены. В данном контексте участок становится местом, где сливаются воедино физические и духовные аспекты, создавая уникальную среду, насыщенную символикой, историей и энергетикой.

Разработка концепции этнопарка основывается на повествовании культур этносов. Этой фундаментальной цели подчинены следующие задачи: сохранение культурного наследия и традиций, просвещение, вопросы экологической осознанности, повышение образовательного уровня, культурного развития, также другие аспекты. Сохранение культурного наследия в этнопарках может быть реализовано с помощью презентации как материального, так и нематериального наследия. Презентация артефактов, таких как предметы быта, ремесла, одежда и другие материальные объекты, позволяет посетителям увидеть и ощутить историю и культуру народа, отражённые в этих предметах. С другой стороны, презентация нематериального наследия, такого как традиционные песни, танцы, ремесла, обряды и прочие элементы культуры, играет важную роль в сохранении уникальной духовной составляющей этноса. Духовный фундамент этноса можно объединить в общее понятие - традиционные знания и мировоззрение, культурное наследие в метафизической форме [10, с. 6]. Традиционные знания северных народов олицетворяют важные уроки о взаимосвязи человека и природы. При архитектурно-пространственном формировании этнопарков народов Севера возможно воплощение традиционных знаний через создание тематических павильонов-инсталляций, участков в природном ландшафте парка и интерактивных зон. Каждое пространство в парке может быть посвящено конкретной теме, отражающей феноменологию Севера: его природу, культурные традиции и обычаи местных жителей, уникальные аспекты

жизни и бытия этнических групп, их взаимодействие с окружающей средой, а также традиции, ритуалы, символику и другие аспекты культуры и идентичности. Внимание акцентируется на анализе субъективных переживаний и сознательного опыта, а также их влиянии на понимание мира и самого себя. Для представления в этнокультурных парках можно выделить различные виды феноменов, которые важно раскрывать, чтобы передать особое мировосприятие народов Севера:

– Подвижный феномен. Это может включать в себя традиционные народные игры, национальные спортивные занятия, хоровые и танцевальные выступления. Представление подвижных проявлений культуры — это отличный способ показать динамизм и энергию народов Севера;

– Феномен пространства и времени. Использование элементов сенсорного пространства в павильонах (например, имитация полярного сияния, звуковые пейзажи) может помочь посетителям почувствовать особенности северной природы и обитающих там народов;

– Архитектурный феномен. Организация инсталляций, которые передают архитектурные особенности северных построек (традиционные чумы, избы, вигвамы и т. д.) или современные инновационные здания, связанные с северными традициями;

– Культурный феномен. Включение элементов этнографических коллекций, фотографий, интерактивных демонстраций ремёсел и кулинарных традиций для погружения посетителей в аутентичный опыт северной культуры;

– Политический и социальный феномен. Необходимо уделять внимание истории коренных народов Севера, их образованию, борьбе за свои права и сохранению культурного наследия. Для этого можно использовать информационные выставки, фильмы и лекции, чтобы рассказать об исторических несправедливостях и трудностях, с которыми сталкивались эти народы.

Структура этнопарка, в зависимости от концептуальных задач, может включать: выставочные экспозиции, музейные комплексы, интерактивные зоны, пространства для проведения образовательных программ, мастер-классов, культурно-развлекательных мероприятий и необходимую инфраструктуру для эффективной организации деятельности этнопарка.

К основным составляющим инфраструктуры этнокультурных парков относятся: входные комплексы, информационные центры, парковочные места для автотранспорта, административно-хозяйственные блоки, санитарно-бытовые сооружения, экологические маршруты, обзорные площадки, средства ориентирования и информирования, элементы озеленения территории, места для кемпинга, небольшие архитектурные формы для отдыха на территории. При формировании архитектурно-пространственного образа этнопарка неотъемлемой частью является интеграция с природным окружением. В условиях особой чувствительности северных экосистем особое значение приобретает статус природной территории. Статус природной территории определяет правила использования, защиты и управления её ресурсами, а также ограничивает виды деятельности, которые могут повлиять на природную среду. Нарушение природного равновесия в северных регионах может вызвать необратимый ущерб для животного и растительного мира. Поэтому при планировании строительства на севере необходимо проводить оценку воздействия на окружающую среду и разрабатывать меры по минимизации отрицательных последствий. При проектировании этнопарков особое внимание уделяется работе с ландшафтными и пейзажными характеристиками территории. Пейзажные особенности северных территорий характеризуются уникальным сочетанием природных элементов, отражающих взаимодействие суровых климатических условий и эстетической красоты окружающей среды. Ландшафтный характер северных регионов представлен различными формами рельефа, включая горные хребты, плоскогорья и тундровые пейзажи. Гидрологические объекты, такие как реки, озера и болота, играют значительную роль в формировании ландшафта и придают ему своеобразие. Растительный покров на севере характе-

ризуется особым разнообразием видов, адаптированных к экстремальным условиям. Взаимодействие графических, цветовых, текстурных и фактурных элементов пейзажа с объемно-пространственными структурами ландшафта создают уникальные характеристики территории. Особое внимание при проектировании этнопарков уделяется адаптации архитектурно-пространственных решений к особым климатическим особенностям северных регионов. С учётом изменчивости климатических условий необходимо осуществить правильное зонирование парка, выделив функциональные зоны с учётом направления ветра, солнечного освещения, микроклимата и ландшафтных особенностей. Переосмысление традиционных методов строительства и предложение на их основе новых практик могут стать основой для развития новых, более эффективных и устойчивых подходов к работе с суровыми климатическими условиями. Чтение места, вовлечение в него становится неотъемлемой частью архитектурно-пространственного формирования этнопарков.

Этнопарки могут влиять на эмоциональное состояние, психофизиологические реакция организма, духовные аспекты развития личности, межличностное взаимодействие [12, с. 239]. Пространственный сценарий может быть организован по принципу погружения в знание и ландшафт. Модели поведения посетителей в этнопарках народов Севера демонстрируют разнообразие подходов и мотиваций, предопределяемых индивидуальными целями, культурными предпочтениями и уровнем ожиданий. Достижение гармонии взаимодействия посетителей с парковым пространством осуществляется через сбалансированное сочетание общественных и уединённых зон. Общественные пространства способствуют социальным взаимодействиям, в то время как уединённые зоны создают возможности для индивидуального покоя и размышлений. Такой подход в архитектурном планировании пространств в парках народов Севера способствует обогащению духовного и эмоционального опыта каждого человека, содействуя гармоничному существованию человека в единстве с природой и культурой.

Таким образом, при архитектурно-пространственном формировании парков народов Севера очень важен комплексный подход, который учитывает мировоззренческие, культурные, исторические и социальные особенности. Внимание к природному окружению играет ключевую роль в формировании этнопарка, являясь основой всего процесса проектирования. Архитектурные решения этнопарка формируют пространства, привлекающие посетителей к полному погружению в контекст и смыслы, заложенные в основу создания данного парка. Погружение на культурном уровне подразумевает создание атмосферы, где посетители могут не только увидеть элементы этнических культур, но и почувствовать себя частью этого мира. Ментальное погружение предполагает возможность понимания философии, ценностей и убеждений этих культур через интерактивные зоны, выставки и мероприятия. Физическое погружение означает создание уникальных пространств, которые вызывают у посетителей интерес и желание исследовать, ощущать и взаимодействовать с окружающей средой. При таком подходе важными становятся эмпирические измерения архитектуры: естественное освещение, ежедневные и сезонные изменения, слияние с ландшафтом, пространственное развитие через материалы, создание атмосферы единства с природой. Посещение этнопарка представляет собой многомерный опыт, сходный с путешествием, где посетители, переходя от одного пространства к другому, осваивают и погружаются в многообразие культурных аспектов и традиций народов Севера. Взаимодействие с экспозициями, проведение мастер-классов и участие в различных мероприятиях этнопарка расширяют горизонты восприятия посетителей и дают возможность получения нового чувственного опыта наблюдения, слушания, прикосновения и взаимодействия с природной средой и культурой народов Севера. Каждому посетителю предоставляется возможность эмоционально и когнитивно пережить связь с атмосферой Севера и исследовать происхождение и характерные черты северного образа жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабурова Н.В., Веселицкий О.В. Дизайн-организация природных территорий. СПб.: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2022. 48 с.
2. Бубениа Ф. Народная архитектура и современность, между консервативными и интерпретативными принципами // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 2(128). 6 с.
3. Винокурова У.А. Священные места Сибири как маркеры этнической идентичности // Культура и цивилизация. 2017. Т. 7. № 2А. С. 533-545.
4. Дегтева Ж.Ф. Пространственная организация традиционных этнокультурных ландшафтов Якутии // Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты. 2019. № 1(36). С. 113-132.
5. Иовлев В.И. Архитектурно-экологическая топология этнического пространства // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2011. № 2. С. 49-51.
6. Иткулова Л.А. Мироззрение этноса как социокультурное явление: философский анализ: автореф. дис. ... докт. филос. наук. Уфа, 2018. 36 с.
7. Киншт А.В. Средовой подход и окружающая среда в архитектуре и градостроительстве: экологический взгляд // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2017. № 3(62). С. 40-47.
8. Ключикова В.Б. Этнопарки: некоторые аспекты создания и развития в России и за рубежом // Современные проблемы сервиса и туризма. 2013. № 1. С. 59-67.
9. Лыткин К.А. Истоки органичности северной архитектуры // Academia. Архитектура и строительство. 2013. № 2. С. 21-30.
10. Мурашко О.А. Традиционные знания коренных народов: потенциал управления средой обитания и развития культуры. Серия: Библиотека коренных народов Севера, выпуск. №19. М., 2020. 118 с.
11. Рогожников М.А. Пейзажное проектирование архитектурного объекта // Архитектура и современные информационные технологии. 2012. № 3(20). С. 16.
12. Смирнова А.А. Социоантропологический подход в дизайне этнопарков // Социальная Антропология: интеграция наук: сборник научных статей по итогам Международной научной конференции (г. Москва, 12 октября 2017 года). М.: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2017. С. 238-243.
13. Урусова Н.П., Урусова С.А. Этнокультурный компонент в формировании современной архитектурной среды // Культура и цивилизация. 2021. Т. 11. № 5-1. С. 195-200.
14. Усов А.А. Триада "природа – человек – культура" в конструировании геокультурного пространства Русского Севера // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2022. Т. 22. № 6. С. 109-118.
15. Харючи Г.П. Природа в традиционном мировоззрении ненцев / Гос. казённое учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Научный центр изучения Арктики". Санкт-Петербург: Историческая иллюстрация, 2012. 159 с.
16. Ч-икирдина А.С. Организация природно-этнографических комплексов, в том числе в условиях Севера Сибири, как формирование нового типа культурного ландшафта // Баландинские чтения: сборник статей ежегодной Всероссийской научной конференции. Новосибирск: Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств, 2020. Т. 15. С. 100-105.

© Писарева А.И., 2024.